

KOMBINATORIKANING ILMIY MOHIYATI VA ASOSIY TUSHUNCHALARI

Tuxtamirzayev Adxam Yulbarsmirzayevich
NamDPI “Boshlang‘ich ta‘lim innovatsiyalari”
kafedrasi dotsenti, PhD

Email: adham.yu.t@gmail.com

Raxmonberdiyeva Moxinur G‘ayratjon qizi
Namangan Davlat pedagogika instituti
1-bosqich magistranti

Email: moxinurraxmonberdiyeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15717057>

Annotatsiya: Ushbu maqolada kombinatorikaning ilmiy mohiyati, uning matematikadagi o‘rni, asosiy tushunchalari va amaliy qo‘llanilishi ko‘rib chiqiladi. Kombinatorika bugungi kunda axborot texnologiyalari, kriptografiya, algoritmlar va boshqa ko‘plab fanlar bilan uzviy bog‘liqdir. Maqola kombinatorikaning nazariy asosi hamda uning turli tarmoqlari yuzasidan tahlilga asoslanadi.

Kalit so‘zlar: kombinatorika, permutatsiya, kombinatsiya, variant, algoritmi, matematik mantiq, enumerativ kombinatorika, ekstremal kombinatorika.

НАУЧНАЯ СУЩНОСТЬ КОМБИНАТОРИКИ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ.

Аннотация: В данной статье рассматриваются научная сущность комбинаторики, её роль в математике, основные понятия и практическое применение. Комбинаторика на сегодняшний день неразрывно связана с информационными технологиями, криптографией, алгоритмами и многими другими науками. Статья основана на анализе теоретических основ комбинаторики и её различных отраслей.

Ключевые слова: Комбинаторика, перестановка, комбинация, вариация, алгоритм, математическая логика, перечислительная комбинаторика, экстремальная комбинаторика.

THE SCIENTIFIC ESSENCE OF COMBINATORICS AND ITS KEY CONCEPTS.

Annotation: This article examines the scientific essence of combinatorics, its role in mathematics, key concepts, and practical applications. Combinatorics today is closely connected with information technologies, cryptography, algorithms, and many other fields. The article is based on an analysis of the theoretical foundations of combinatorics and its various branches.

Key words: Combinatorics, permutation, combination, variation, algorithm, mathematical logic, enumerative combinatorics, extremal combinatorics.

Kirish. Kombinatorika — bu matematikaning diskret ob’ektlar ustida turli tartib va tanlovlarni o’rganuvchi sohasi bo’lib, u elementlarning joylashishi, guruhlanishi va tanlanishi bilan bog’liq masalalarni o’rganadi. Kombinatorika so’zining o’zi lotin tilidan olingan bo’lib, “combinare” – “birlashtirish”, “tartibga solish” degan ma’noni anglatadi. U matematik tafakkurning rivojlanishida muhim o’rin egallagan, nazariy hamda amaliy yo’nalishlarda keng qo’llaniladigan fandır.

Kombinatorika ilk bor qadimgi xalqlarda — Hindiston, Xitoy va Yunonistonda matematik, falsafiy va madaniy jarayonlar bilan birga shakllana boshlagan. Misol uchun, hind matematik olimi Pingala miloddan avvalgi III asrda ikki raqamli tizim (bugungi ikkilik tizimga o’xshash) asosida shoirlik vaznlarini hisoblash uchun kombinatorik yondashuvlardan foydalangan. G’arbda esa kombinatorikaning nazariy asoslari 17–18-asrlarda Jakob Bernulli, Leonhard Eyler va boshqa matematiklar tomonidan chuqurlashtirildi [1]. Bugungi kunga kelib, kombinatorika mustaqil fan sifatida rivojlangan bo’lib, quyidagi asosiy yo’nalishlarga ega: Enumerativ kombinatorika (elementlar sonini hisoblash), ekstremal kombinatorika (maksimal/minimal tuzilmalarni aniqlash), algebraik

kombinatorika va ehtimollik kombinatorikasi. Zamonaviy davrda kombinatorika sun'iy intellekt, kriptografiya, optimallashtirish, tarmoqlar nazariyasi, kompyuter algoritmlari va statistik modellash kabi sohalarda o'z amaliy qiymatini isbotlagan. Ayniqsa, katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash, shifrlash algoritmlari yaratish va resurslarni samarali taqsimlash kabi real muammolarda kombinatorik metodlar muhim ro'l o'ynaydi.

Adabiyotlar tahlili (Literature review// Литературный обзор).

Kombinatorika sohasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar asosan matematik nazariyalar, algoritmik yondashuvlar va amaliy qo'llanilmalarga qaratilgan. Ushbu bo'limda kombinatorikaning rivojlanishiga, asosiy nazariy ishlarga va muhim ilmiy manbalarga tahliliy yondashuv kiritiladi. Yozilgan asarlar va ular tomonidan taqdim etilgan yondashuvlar kombinatorikaning matematik jihatlarini yanada chuqurlashtirib, uning amaliy sohalardagi tatbiqlarini kengaytiradi.

Kombinatorika, o'zining dastlabki shakllarida, qadimgi matematik an'analarga asoslanadi. Hindu va arab matematiklarining ilk asarlarida kombinatorikaning oddiy formulalari uchraydi. Masalan, Pingala miloddan avvalgi III asrda kombinatorik yondashuvlarni shoirlik vaznlarini hisoblashda ishlatgan. Bernoulli "Ars Conjectandi" asarida kombinatorikani tasvirlab, permutatsiya va kombinatsiyalarga oid ilk ilmiy ishlanmalarga asos solgan. U binomial formulani va ehtimollik nazariyasini rivojlantirgan[4]. Euler kombinatorik masalalarga, ayniqsa, graf nazariyasi va tarmoq strukturalarini o'rganishga katta hissa qo'shgan. U graf nazariyasining boshlang'ich asoslarini ishlab chiqqan[5]. Zamonaviy kombinatorika fanida yanada chuqurroq va kengroq sohalarga oid ilmiy tadqiqotlar mavjud. Bu borada, Richard Stanley va Peter Cameron kabi olimlar asosiy yondashuvlarni ishlab chiqqan: Richard Stanley "Enumerative Combinatorics" asari kombinatorikaning asosiy masalalarini, shu jumladan, binomial koeffitsiyentlar va ular orasidagi aloqalarni o'rganadi. Stanley kombinatorikaning ko'plab tarmoqlarini o'z ichiga olgan yirik ilmiy qo'llanmalari bilan mashhur [2]. Peter Cameron: Cameronning "Combinatorics: Topics, Techniques, Algorithms" asari kombinatorikaning turli

yoʻnalishlari, shu jumladan, algebraik va geometrik kombinatorika masalalarini yoritadi. Uning asarlari nafaqat nazariy, balki amaliy masalalarni ham tahlil qiladi [3].

Tadqiqot metodologiyasi (Research methodology//Методология исследования). Ushbu tadqiqot nazariy-tahliliy uslub asosida olib borildi. Kombinatorika fanining ilmiy asoslarini ochib berish maqsadida quyidagi metodologik yondashuvlar qoʻllanildi:

Maqolada kombinatorikaning asosiy tushunchalari — permutatsiya, kombinatsiya, variatsiya, binomial koeffitsiyent kabi asosiy formulalar, ularning matematik mohiyati va ularni ajratib turuvchi belgilarga asoslangan holda tahlil qilindi. Har bir tushuncha izchil taʼriflandi va unga tegishli matematik formulalar misollar bilan asoslandi.

Kombinatorika fanining rivojlanish tarixiga doir qadimiy va zamonaviy manbalar oʻrganildi. Jumladan, kombinatorikaning ilk koʻrinishlari qadimgi Hindiston (Pingala), Arab va Yevropa (Jakob Bernulli, Eyler) matematiklari asarlariga tayangan holda tarixiy yondashuvlar asosida tavsiflandi.

Tadqiqotda kombinatorika sohasiga oid nufuzli ilmiy adabiyotlar, jumladan : Richard Stanleyʼning *“Enumerative Combinatorics”*, Peter Cameronʼning *“Combinatorics: Topics, Techniques, Algorithms”* va yuqori reytingli xalqaro maqolalar tahlil qilindi. Shuningdek, Oʻzbekiston oliy oʻquv yurtlarida foydalanilayotgan oʻquv qoʻllanmalar va kombinatorikaga oid amaliy masalalar ham koʻrib chiqildi.

Maqolada nazariy tushunchalarning faqatgina formulalari emas, balki ularning real hayotdagi amaliy ahamiyatini ochib beruvchi misollar keltirildi. Har bir formulaga bir yoki bir necha misol orqali tahliliy yondashuv berildi.

Kombinatorikaning boshqa fanlar bilan (informatika, kriptografiya, algoritmika, ehtimollik nazariyasi) qanday uzviy bogʻliq ekanligi tahlil qilindi. Bu

yondashuv yordamida kombinatorikaning faqat matematik doirada emas, balki amaliy tizimlarda qanday rol o'ynashi aniqlashtirildi.

Tahlillar va natijalar (Analyses and results//Анализы и результаты).

Ushbu tadqiqot natijasida kombinatorikaning nazariy bazasi, asosiy tushunchalari va ularning amaliy sohalarida qo'llanishi keng qamrovda tahlil qilindi. Quyida kombinatorikaning asosiy tarkibiy qismlari batafsil ko'rib chiqilgan:

Permutatsiya — bu n ta elementdan iborat to'plam elementlarini har xil tartibda joylashtirishlarning umumiy soni.

Formula:

$$P(n)=n!$$

Qo'llanilishi: Permutatsiyalar odatda tartib muhim bo'lgan hollarda qo'llaniladi, masalan: parollar kombinatsiyasi, sport turnirlaridagi ishtirokchilar joylashuvi, algoritmlarda holat almashinuvi.

Misol: 4 ta harfli parol necha xil tarzda yozilishi mumkin?

$$P(4)=4!=24 \text{ xil usulda.}$$

Kombinatsiyalar (Tartibsiz tanlovlar) : Kombinatsiya — bu n ta elementdan k tasini tartibni hisobga olmagan holda tanlash.

Formula:

$$C(n, k) = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Qo'llanilishi: Kombinatsiyalar tanlov, ehtimollik nazariyasi, statistik modellarda keng qo'llaniladi. Ular, ayniqsa, o'yin nazariyasi, tajriba dizayni va tanlov modellari uchun muhimdir.

Misol: 10 kishilik guruhdan 3 kishilik komissiya necha xil usulda tuziladi?

$$C(10,3) = \frac{10!}{3! * 7!} = 120$$

Variatsiyalar (Tartibli tanlovlar) : Variatsiya — bu n ta elementdan k tasini tartibli ravishda tanlash.

Formula:

$$V(n,k) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Qo‘llanilishi: Kodlash, elektron kombinatsiyalar, shifrlash algoritmlarida keng ishlatiladi. Bu usul orqali qaysi tartibda tanlov amalga oshganligi muhim bo‘lgan hollarda hisob-kitob qilinadi.

Misol: 5 ta turli raqamdan 2 xonali kodlar necha xil tuziladi?

$$V(5,2) = \frac{5!}{(5-2)!} = 20$$

Xulosa (Conclusion//ЗаклЮчение). Kombinatorika — bu matematikaning zamonaviy fanlar bilan uzviy bog‘langan, chuqur nazariy asosga ega sohasi bo‘lib, u turli masalalarga samarali yondashish imkonini beradi. Kombinatorika faqat nazariy yo‘nalish bilan cheklanib qolmay, balki zamonaviy texnologiyalar, ayniqsa, axborot xavfsizligi (kriptografiya), algoritmlar nazariyasi, sun‘iy intellekt, genetika, operatsiyalarni tadqiq qilish va kompyuter fanlari kabi ko‘plab sohalarda real muammolarga yechim taklif qilmoqda. Xususan, kombinatorika asosida qurilgan algoritmlar yordamida optimal resurs taqsimoti, ma’lumotlarni samarali siqish, shifrlash va tarmoqlarni tahlil qilish mumkin bo‘lmoqda. Shu sababli, kombinatorik bilimlar nafaqat nazariy, balki kundalik hayotda muhim qarorlar qabul qilish, murakkab tizimlarni modellashtirish va tahlil qilishda ham keng imkoniyatlar yaratmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Bernoulli, J. (1713). *Ars Conjectandi*. Basel: Thurneysen & Co.
2. Stanley, R. P. (1997). *Enumerative Combinatorics, Volume 1*. Cambridge University Press.

3. Cameron, P. J. (1994). *Combinatorics: Topics, Techniques, Algorithms*. Cambridge University Press.
4. Bernoulli, J. (1713). *Ars Conjectandi*. Basel: Thurneysen & Co.
5. Euler, L. (1741). *Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis*. *Commentarii Academiae Scientiarum Petropolitanae*, 7, 128–140.
6. Mirzaakbarov Abdurasul Mirzaakbarovich. THE RELEVANCE OF EDUCATING PRIMARY EDUCATION STUDENTS BASED ON NATIONAL CONTENT. (2025). *The Conference Hub*, 38-43.
<https://theconferencehub.com/index.php/tch/article/view/170>
7. BOSHLANG‘ICH TA‘LIM YO‘NALISHI TALABALARINI MILLIY KONTENT ASOSIDA O‘QITISHNING METODIK ASOSLARI
<https://worldlyjournals.com/index.php/ztdq/article/view/11163>